

O'ZBEKISTONDA RESTAVRATSIYA SOHASINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Isoqulova Aziza Otabek qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institute

Muзей predmetlari ekspertizasi konservatsiyasi

va ta'mirlash yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10154979>

Annotatsiya. Mazkur maqolada restavratsiya tarixi, jahon va O'zbekistondagi ilk restavratorlar, restavratsiya va konservatsiyaning uzviy bog'liqligi, zamonaviy restavratsiya rivoji haqida so'z boradi. Shu bilan birga O'zbekistonda restavratsiyani rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlar to'g'risida ayrim fikr va mulohazalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Restavratsiya, konservatsiya, restavrator, restavratsiya metodologiyasi, amaliy tajriba, san'at, ilmiy restavratsiya, zamonaviy restavratsiya.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE RESTORATION FIELD IN UZBEKISTAN

Abstract. This article talks about the history of restoration, the first restorers in the world and Uzbekistan, the inextricable connection between restoration and conservation, and the development of modern restoration. At the same time, some opinions and comments about the measures for the development of restoration in Uzbekistan are covered.

Key words: Restoration, conservation, restorer, restoration methodology, practical experience, art, scientific restoration, modern restoration.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕСТАВРАЦИОННОЙ СФЕРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье рассказывается об истории реставрации, первых реставраторах в мире и Узбекистане, неразрывной связи реставрации и консервации, развитии современной реставрации. В то же время освещены некоторые мнения и комментарии о мерах по развитию реставрации в Узбекистане.

Ключевые слова: Реставрация, консервация, реставратор, методика реставрации, практический опыт, искусство, научная реставрация, современная реставрация.

Restavratsiya (lotincha restauratio - qayta tiklash) - moddiy madaniyat yodgorliklarini keyinchalik yo'q qilishning oldini olish va uzoq muddatli saqlash uchun maqbul shart-sharoitlarga erishish, uning yangi, ilgari noma'lum bo'lgan xususiyatlarini yanada kashf qilish imkoniyatini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir (1). Qayta tiklash qisman arxitekturadan ko'ra ko'proq ma'lum bir bosqichda jamiyatning madaniy qadriyatlarini darajasi va holatini aks ettiradi. Buni turli mamlakatlardagi inqiloblar davridagi meros va hujjatlarga faqat utilitar qiziqishning tarixiy faktlari tasdiqlaydi. Aynan meros, xususan, arxitektura yodgorliklari ma'lum bir hududda rivojlanayotgan jamiyat qadriyatlarining madaniy bog'liqligini amalga oshiradi va jamoat arxitektura ijodi jarayonida tarixiy, majoziy va moddiy davomiylilikni ta'minlaydi (2). Zamonaviy restavratsiya, nazariya va amaliyot tamoyillari madaniy merosni saqlash va undan foydalanish ishtirokchilari o'rtasida yuzaga keladigan vaziyatlarning murakkabligi, noaniqligi va xilma-xilligini aks ettiradi. Shu bilan birga, ta'kidlash joizki, doimiy shubhalar va bu boradagi ishning

o'rnatilgan uslublarini qayta ko'rib chiqishga urinishlar mavjud. Bu ko'p jihatdan jamiyatdagi turli jarayonlarning o'zgarishi tezligi, yangi qurilish texnologiyalarining rivojlanishi va jahonda ushbu faoliyat uchun qonunchilik bazasini shakllantirish va yangilash bosqichi bilan izohlanadi. Qayta tiklash jarayonida vaqt, zararli sharoitlar, urushlar va tabiiy ofatlar ta'sirida shikastlangan va buzilgan tarixiy, madaniyat va san'at yodgorliklari mustahkamlanib, tiklanadi.

Qayta tiklashning ko'plab turlari mavjud, ular turli mezonlarga ko'ra bo'linadi. Barcha turdagi restavratsiyaning asosiy maqsadi ob'ektning yo'qolishini (foydalanish natijasida yuzaga keladigan nuqsonlar - chiplar va boshqalar) tiklash va uning ko'rinishini yaxshilash, shuningdek ob'ektni saqlab qolishdir. Birinchi holda, uning maqsadi funkcionallikni tiklashdir, ikkinchidan, asosiy maqsad konservatsiyaga aylanadi, ya'ni hozirgi holatni saqlab qolish. Shu bilan birga, restavratsiya qilish, qoida tariqasida, faqat konservatsiyani o'z ichiga oladi va ob'ektga aralashuv faqat o'ta zarur hollarda, masalan, qayta tiklanadigan yo'q qilish jarayonlarining aniq belgilari bilan qo'llaniladi. Qayta tiklashda savdo va muzey restavratsiyasi mavjud. Nemis restavratori J.Gensning fikricha, "Mijoz har doim haq!" degan naql san'at buyumlarini restavratsiya qilishga taalluqli emas. Bu uni boshqa ko'plab tijorat xizmat ko'rsatish kasblaridan ajratib turadi.

Restavratsiya inson faoliyatining boshqa turlari singari o'zgarimas tamoyillar va usullar tizimi emas, balki o'ziga xos tarixiy taraqqiyotga ega bo'lib, yodgorlik qanday maqsadda saqlanishi va restavratsiyasiga bog'liq. Yu.G.Bobrovning fikricha, «amaliy va nazariy faoliyatning rivojlanishi uchta asosiy metodologiyani keltirib chiqardi, ularning mohiyati restavratsiyaning uchta buyuk g'oyasi bilan ifodalanadi.

1. Asarni asl holda tiklash
2. Ob'ektni iloji boricha buzilmagan holda saqlash
3. Ob'ektning tarixiy va badiiy qadriyatlarini aniqlash va muvofiqlashtirish (3)

A.F.Losevning fikricha, "Restavratsiya madaniy meros jarayonini jismoniy amalga oshirish shakli yoki usuli sifatida namoyon bo'ladi va shu ma'noda uning qonuniyatlariga bo'ysunadi".

Ilmiy restavratsiya va konservatsiyaning asosiy tamoyillari:

- asarning tarixiy materialiga minimal aralashish, uni maksimal darajada saqlash;
- har qanday tiklash aralashuvining haqiqiyliigi va ta'rifi;
- ilmiy xarakter;
- arxeologik tiklash;
- stilistik tiklash;
- tarixiylik;

Restavratsiya o'z navbatida bir nechta turlarga bo'linadi. Bular:

- Arxitektura yodgorliklarini restavratsiya qilish;
- Monumental rangtasvirni qayta tiklash;
- Molbert yog'li bo'yashni qayta tiklash;
- Dastgohli tempera rasmini tiklash (shu jumladan piktogrammalarni tiklash
- Grafik qayta tiklash
- Fotosuratni tiklash
- Haykalni qayta tiklash
- Mebel va yog'och buyumlarni qayta tiklash

Gaspar Fossati (1809-1883) birinchi bo'lib bo'yoq va gipsning kech qatlamlarini, ochiq tasvirlar eskizlarini va restavratsiya bo'yicha ilmiy hisobotlarni qatlam-qatlam olib tashlash usullarini mahalliy va jahon amaliyotiga kiritdi. U rus tilida ilgari ishlatilmagan "tiklash" atamasini birlashtirdi (4). San'at asarlarini qayta tiklash kasbiy faoliyatning alohida sohasi sifatida shaxsiy kolleksiyalarning paydo bo'lishi munosabati bilan, san'at ob'ektlarining umrini (faoliyatini) uzaytirish zarurati tug'ilganda shakllandi: rasm, ikonka, haykaltaroshlik, qadimiy yoritilgan qo'lyozmalar.

Restavratolar haqidagi dastlabki ma'lumotlar o'rta asrlarga to'g'ri keladi, professional restavratsiya maktablari XVII-XVIII asrlarda paydo bo'la boshladi. Italiyadagi birinchi professional restavratolardan biri Pietro Edvards edi (5). Muzeining birinchi restavratolari V.D.Suxov va M.K.Yuxnevich o'z faoliyatini asosan o'z tajribasiga tayanib, muzey kolleksiyasi materiallari bilan ishlashda to'plagan va takomillashtirgan holda boshladi.

Yodgorliklarni "qayta tiklash" yoki ularga "muzey", antiqa ko'rinish berish tendentsiyalari bilan XIX asrning eski maktabidan farq qiladigan restavratsiya usullari va usullarini izlash kerak edi. XX asr boshidagi restavratsiyaning umumiy darajasi ularga cheklangan imkoniyatlar yaratdi. V.D.Suxov va M.K.Yuxnevich qila olgan narsa mahalliy restavratsiya amaliyotini rivojlantirishda aniq yutuq edi (6).

O'zbekiston hududida ham o'tgan asrning 70-80-yillarda akademik ta'lim asosida restavratsiya shakllana boshladi. Mazkur sohada A.Abdurazzoqov, M.Qambarov, I.Sharipov, V.Lunyov, A.Haqqulovlar salmoqli ishlarni amalga oshirdilar. Mustaqillik yillarida restavratsiya sohasida kadrlar tayyorlash masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida "Me'moriy yodgorliklar bezagini ta'mirlash", "Amaliy san'at asarlarini ta'mirlash" ta'lim yo'nalishlari faoliyati yo'lga qo'yildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev huzurida 2017-yil 25-dekabr kuni Madaniyat vazirligi va Badiiy akademiya rahbarlarining hisobotlarini muhokama qilish yuzasidan o'tkazilgan majlis bayoni qarorining 7-bandida belgilangan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida institutning Muzeyshunoslik kafedrasida "Muzeyshunoslik (muzey predmetlari ekspertizasi, konservatsiya va ta'mirlash)" ta'lim yo'nalishi tashkil etildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 10-fevraldagi "Qadimiy yozma manbalarni saqlash va tadqiq etish tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ 126-son qarori asosida mazkur kafedrada "Qadimiy yozma manbalar konservatsiyasi va restavratsiyasi" ta'lim yo'nalishi tashkil etildi.

Mazkur yo'nalishlarda talabalarga muzey ashyolarini restavratsiyasi, konservatsiyasi, ekspertizasi va atributsiyasi bo'yicha "ustoz-shogird" an'analari asosida ta'lim berilmoqda. Muzey ashyolari bilan ishlash hamda ularni saqlash bo'yicha mutaxassislar tomonidan xorijiy tajriba asosida darslar olib borilmoqda. Mazkur jarayonlarga Sh.Po'latov, A.O'lmasov, J.Axmedov, B.Xadjayeva kabi restavrat mutaxassislar jalb qilingan.

Restavratsiya sohasini rivojlantirish bo'yicha mamlakatimizda qator tadbirlar amalga oshirilmoqda, xususan, Koreyaning Madaniy me'ros fondi tomonidan O'zbekiston madaniyati tarixi davlat muzeyida tashkil qilingan zamonaviy restavratsiya laboratoriyasi fikrimiz dalilidir.

REFERENCES

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
2. Сайфуллина Л.Ш. Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности. Известия КГАСУ, 2014, N2 (28).
3. Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия // Российская Академия Художеств, Государственный Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. — СПб., 1997. —102 с.
4. Бобров Ю. Забытая роль России в открытии мозаик собора Святой Софии в Константинополе // Русское искусство. 2021. № 1 (69). С. 126—133
5. Storia del restauro e della conservazione delle opere d'arte. — Milano, 1988. — Pp. 154—187
6. <https://www.museumconservation.ru/publications/knorre/index.php?lang=ru>
8. Туйчибаев, Б. Б. (2022). ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, (SI-2).
9. Туйчибоев, Б. (2022). Қоятош суратларини ўрганиш ва сақлашда рақамли технологияларнинг ўрни. Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана, 1(01), 19-24.
10. Bosimovich, T. B., & Jonibek, R. (2022). FROM THE HISTORY OF EARLY MEDIEVAL POTTERY CRAFT. World Bulletin of Social Sciences, 16, 86-87.
11. Tuychiboev, V. B. (2023). ЎРТА ОСИЁ ҚОЯТОШ СУРАТЛАРИДА АРИДИЗАЦИЯ ЖАРАЁНИНИНГ АКС ЭТИШИ. Наука и инновация, 1(10), 89-92.
12. Tuychibaev, V. (2023). OF PRESERVATION AND USE OF STONE MONUMENTS IN PARTICULAR ISSUES. Science and innovation, 2(C4), 70-75.
13. ВАКНОДИР, Т., & УЛУГБЕК, У. (2022). Сирдарё ўлкаси илк моддий маданияти излари. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 1(5), 31-39.
14. Bosimovich, T. B. (2022). ON METHODS OF DOCUMENTING ROCK PICTURES. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(11), 51-59.
15. Эргашева, С. (2022). ЭШҚОБИЛ ШУКУР ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ ОБРАЗ ТАКОМИЛИ. Science and innovation, 1(B2), 478-484.
16. Ergashova S. THE SCOPE OF THE TOPIC IN THE POETRY OF ESHQABIL SHUKUR //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 95-97.